

RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA JÚNIOR

Biólogo, discente em Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito e Processo Ambiental e ex-docente do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Mato Grosso;

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5082-103x>;

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9757726462635218>;

Contato: wellington.17fernando@gmail.com

INSIGHT

Com fins didáticos, a responsabilidade civil objetiva do agente presume-se culpa, pois, embora tivesse a previsibilidade de um resultado danoso, negligenciou um dever de cuidado capaz de evitar o incremento do risco de ocorrência do dano. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça exarou, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.374.284, o Recurso Especial nº 1.373.788/SP que a responsabilidade em matéria ambiental, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco integral. Nesse sentido, o nexos de causalidade é o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato ilícito, sendo descabida a invocação, pelo agente ensejador do dano, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar. Note-se, portanto, que embora na teoria do risco integral não seja admissível as excludentes de responsabilidade civil de natureza subjetiva. O STJ no AgRg no REsp nº 1.210.071/RS exarou que se faz necessário a efetiva demonstração do nexos de causalidade entre a conduta e o resultado.

Palavras-chaves: Responsabilidade civil objetiva; dano ambiental; Teoria do risco integral.

REFERÊNCIAS

AYRÃO, Vladimir Mariani Kedi. Breves apontamentos sobre o nexos causal na responsabilidade civil. Trabalho de conclusão de curso. Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: https://emerj.tjrj.jus.br/files/pages/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2010/trabalhos_12010/vladimirayrao.pdf. Acesso em: 04 de abril de 2026.

STJ. AgRg no REsp nº 1.210.071/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 13/5/2015.

STJ. REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014.

STJ. REsp nº 1.373.788/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 20/5/2014.